

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Ахунджанова Наргиза Альбертовна

преподаватель кафедры методики начального образования
Андижанского государственного университета.

Аннотация: В данной статье представлена информация о методике обучения математике в начальных классах процессе работы с младшими школьниками в процессе обучения.

Ключевые слова: начальный класс, математика, методика, общая цель обучения математике, воспитательная цель обучения математике, практическая цель обучения математике, групповые занятия, индивидуальные занятия.

Annotation: This article provides information about the methodology for teaching mathematics in primary school, the process of working with younger students in the learning process.

Key words: elementary school, mathematics, methodology, general goal of teaching mathematics, educational goal of teaching mathematics, practical goal of teaching mathematics, group lessons, individual lessons.

Методика преподавания математики как учебного предмета ставит перед собой, прежде всего, задачу обучения и воспитания младших школьников в общей системе. Общая методика отражает содержание и системность математики начальных классов, учит специфическим приемам преподавания каждого раздела. Частная методика показывает базовые методы обучения математике и формы обучения, а также способы организации учебной деятельности. Как известно, обучение прочно связано с воспитанием. Эта методика учит способам совмещения обучения с воспитанием.

Задача курса элементарной математики состоит в том, чтобы помочь в решении поставленной перед школой задачи “использовать новые технологии в обучении учащихся основам естествознания, дать им современное социально-экономическое образование, заинтересовать их профессией, научить

осознанному выбору профессии”. Таким образом, как и в любом другом учебном предмете начальный курс математики цель обучения определяется следующими тремя факторами:

1. Общеобразовательная цель обучения математике;
2. Образовательная цель обучения математике;
3. Практическая цель обучения математике.

Учащиеся должны по возможности самостоятельно раскрывать закономерные отношения, делать обобщения в меру своих возможностей, а также учиться делать устные и письменные выводы. Необходимым и важным условием эффективности обучения является контроль за усвоением учащимися изучаемого материала. В дидактике разрабатываются различные формы ее реализации. Это такие методы, как устный опрос учащихся; Контрольная работа и самостоятельная работа; проверка, тесты, сдача домашних заданий. В дидактике зависит от типа урока, возрастных особенностей учащихся и т. д.к. в связи с этим достаточно глубоко разработаны вопросы целесообразности использования той или иной формы контроля, а также методика осуществления контроля. Созданы эффективные средства самостоятельной и контрольной работы по методике преподавания математики в начальной школе, проведения индивидуального (индивидуального) письменного опроса учащихся. Некоторые дидактические материалы предназначены для контроля освоения задач по программированию в рейтинговой системе, другие-для контроля всех основных тем курса математики начальной школы. В одних дидактических материалах (особенно предназначенных для малокомплектной школы м) Материал носит преподавательский характер, в других-материал для осуществления контроля. Самостоятельная работа по математике роста. Одним из факторов повышения учебной активности учащихся и развития интереса к математике в процессе обучения математике является самостоятельная работа с учащимися. Самостоятельная работа на уроках математики проводится при подготовке к изучению нового материала, при знакомстве с новыми понятиями, закреплении знаний, умений и навыков, а также при контроле знаний.

Организационные формы обучения математике в начальных классах состоят из урока, самостоятельного выполнения домашних заданий, индивидуальной, групповой и коллективной работы учащихся, экскурсий, внеклассной работы.

Литература:

1. Jumayev M.E. va boshqalar. Matematika o'qitish metodikasi. – T.: Ilm-Ziyo, 2003.
2. Ahmedov M. va boshqalar. 4-5-sinf matematika darsligi. – T.: Ma'naviyat, 2003.
3. Bikboyeva N.U. va boshqalar. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. – T.: O'qituvchi, 1996.